

ISSIQLIK SAQLASH QUYOSH TIZIMLARINING KONSTRUKTIV XUSUSIYATLARI

Jumayeva M. – talaba.

Alinazarov A. – professor.

(Namangan muhandislik-qurilish instituti).

(+998931540327, E-mail:barnoxon1802@gmail.com).

Annotatsiya. Maqolada quyosh qurilmalari uchun issiqlik akumlatori joriy qilish masalalari yoritilgan. Quyosh energiyasining kelib chiqishining yillik va sutkalik tipik grafiklari va binolarni issiqlik bilan ta'minlash yuklamasining o'zgarish grafiklari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Akkumulyator, quyosh tizimi, issiqlikni saqlash, quyosh qurilmasi, kollektor, bak-akkumulyator, konvektsiya, yopiq tizim, sirkulyatsiya.

Geliyli suv isitgichlardan foydalanishda foydalanuvchining issiq suv iste'moli vaqt bo'yicha qurilma mahsuldorligi bilan mos kelmasligi mumkin. Shuning uchun qurilmalarda issiqlik saqlash quyi tizimi isitilayotgan suv uchun maxsus idishlar nazarda tutilgan bo'lishi kerak.

Akkumulyator - qurilmaning juda ham zarur unsuri hisoblanib, butun tizimning muvoffaqiyatli ishlashi unga bog'liqdir.

Akkumulyatorning asosiy ko'rsatkichi uning sig'imidir. Chunki, kollektor va bak-akkumulyator yopiq tizimini hosil qiladi. Undagi issiqlik tashuvchi sirkulyatsiya tabiiy konvektsiya hisobiga yoki sirkulyatsiya nasos yordamida amalga oshiriladi.

Akkumulyator sig'imi va yig'uvchi yuza maydoni o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjud. Katta maydonli yig'uvchi yuza va kichik sig'imli akkumulyatorlarga ega bo'lgan qurilmalarda kichik hajmdagi, lekin yuqori haroratdagi issiq suvlarni ishlab chiqarish mumkin. Kichik maydonli yig'uvchi yuza va katta sig'imli akkumulyatorga ega bo'lgan qurilmalarda esa, aksincha, katta hajmdagi past haroratli issiq suv ishlab chiqariladi. Birinchi holda qurilmada yig'ish samaradorligi pasayadi, ikkinchi holda tashqi zaxira energiya iste'moli ortadi. Majburiy tsirkulyatsiya bo'lmaganda, zichlik 28 farqi hisobiga, akkumulyatoridagi suv qatlam-qatlam bo'lib joylashishga moyil bo'ladi, ya'ni harorati har xil bo'lgan qatlamlar hosil bo'ladi. Shunday qilib, suyuq issiqlik tashuvchidan foydalanilganda bak ichida vertikal yo'nalgan harorat gradienti hosil bo'ladi haroratlar farqi bir necha o'n gradusgacha etishi mumkin. Shu sababli kechasi (quyosh radiatsiyasi yo'q vaqtda) issiqlik tashuvchining teskari oqimini yo'qotish uchun termosifon sirkulyatsiyadan foydalanish asosida qurilgan tizim teskari klapan bilan ta'minlanishi kerak.

Qatlamlarning hosil bo'lishi akkumulyator shakliga ham bog'liq. Rezervuarining balandligi o'zining diametriga nisbatan kamida ikki marta katta bo'lishi kerak. Tayyorlovchi zavodlar tomonidan issiq suv akkumulyatorlarining turli variantlari ishlab chiqarilmoqda. Lekin, shunga qaramasdan kichik va o'rtacha qurilmalar uchun maxsus tayyorlangan qurilmalardan foydalanish tavsiya qilinadi.

Akkumulyatorni tanlashda uning qanday materiallardan tayyorlanganligi (uning karroziyaga chidamliligi) katta ahamiyatiga ega. To'g'ri keladigan materiallar korroziyaga chidamli (zanglamaydigan) po'latlarning turli markalari, rangli metallarning arzon qotishmalari, nometall materiallar hisoblanadi. Karroziyaning galvanik juftlik hodisasi ta'sir

natijasi sifatida maxsus ishlab chiqilgan elektron tizimlar yordamida yoki «sarflanuvchi anod» deb ataluvchi qurilma yordamida bartaraf qilinishi mumkin. Bundan tashqari, akkumulyator, yaxshi issiqlik izolyatsiyasiga ega bo'lishi kerak.

Quyosh yordamida, suv isitishning yirik tizimlarida, akkumulyatorlarining konstruktiv jihatdan murakkabrog'idan foydalanish mumkin. Bir necha bakakkumulyatorlarni o'zaro ketma-ket ulanishi iste'molchini issiq suv bilan ta'minlashda uzilishlarni yo'qotadi.

Issiqlik to'plash tizimini tanlash va ularning tavsifnomasi.

Quyosh energiyasining kelib chiqishining yillik va sutkalik tipik grafiklari va binolarni issiqlik bilan ta'minlash yuklamasining o'zgarish grafiklari 1-rasmda tasvirlangan. Issiqlik akkumulyatorlarining qo'llanilishi quyosh issiqlik ta'minoti tizimi (QITT) tengligini oshiradi, kechasi va bulutli vaqtlarda sarf qilingan energiyani qoplash va yoqilg'i sarfini kamaytirish imkonini beradi.

1-rasm. Yil (a) va sutka (b) davomida tushayotgan quyosh energiyasi E va binoni issiqlik bilan ta'minlash quvvati, Q miqdorlarining o'zgarishi

E₁-foydalanilayotgan quyosh energiyasi

E₂- quyosh energiyasining ortiqcha qismi (akkumulyatorida yig'ishi mumkin bo'lgan qismi)

E₃-etishmaydigan quyosh energiyasi (qo'shimcha manba yoki issiqlik akkumulyatoridan qoplanishi mumkin)

Issiqlikni to'plash tizimi (ITT) ko'rinib turgan yoki yashirin issiqlikni to'plash asosida ishlaydi va energiya tizimi bilan olib kelgan yoki o'tkazayotgan oqimlarining quvvati, to'plash turi akkumulyativ qilish muddatlari davomiyligi bilan (6-12 soatdan 10 sutkagacha qisqa muddatli, 10 sutkadan bir necha oygacha bo'lsa, uzoq, muddatli deb aytiladi) energiya zichligi hajmi bilan harorat diapazoni bilan, issiqlik yo'qotish koeffitsienti bilan kapital va ekspluatatsion harajatlari bilan tavsiflanadi.

ITT (issiqlik to'plash tizimi) o'z tarkibiga issiqlik to'plash uchun issiq suvli baklar ishlatiladi, u yuksak issiqlik saqlash sig'imiga ega bo'ladi, havoli quyosh energiyasi kollektori bilan ishlaydigan issiqlik uzatish quyosh tizimida (QITT) shag'al va boshqa qattiq materiallar bilan to'ldirilgan rezervuar (idish) ishlatiladi.

Issiqlik to'plash materialida oraliq uzilishlar bo'lmaganda issiqlik to'plovchi miqdori quyidagicha bo'ladi:

$$Q = mc_p(T_2 - T_1), \quad (1)$$

Bunda T₁ va T₂ -issiqlik saqlash materiali (ISM) ni quvvatlantirish va undan keyingi holdagi harorati, °S; m-ISM massasi, kg; S_r-ISM ning solishtirma o'zgaruvchan issiqlik sig'imi, kDj/(kg °S)

Sutkalik issiqlik to'plashda suyuqlik QITT uchun mo'ljallangan suvli QITT uchun shag'alli akkumulyatorniki esa 0,15-0,35 m³ deb olinadi.

Fazali o'tishda issiqlik saqlovchi materiali (ISM) qo'llanishi (erish va qotish) to'planadigan energiya zichligini ta'minlaydi va uning massasini va hajmini kamaytirish imkonini beradi. (1-2 jadval). Turli akkumulyatorlarni texnik xususiyatlari, issiqlik akkumulyatoridagi harorat 10^0S deb qabul qilingan.

1-jadval.

Akkumulyator materialining nomi	Og'irlik, kg	Hajmi, m ³
Shag'al tosh	113636	71,74
Suv	23866	23,9
Parafin	4794	5,27

ISMning erishida to'planadigan issiqlik miqdoriga teng:

$$Q=m[c_t(T_{pl}- \dot{O}_1)+ \Delta i_{pl}+\tilde{n}_j(\dot{O}_2- \dot{O}_{pl})] \quad (2)$$

Bunda \tilde{n}_t va \tilde{n}_j -kattalik va suyuq ISM solishtirma issiqlik sig'imi, kDj/(kg ^0S)

Δi_{pl} -ISM erishining issiqlik sig'imi, kDj/kg; \dot{O}_{pl} -erish haroratsi ^0S

Mavsumiy issiqlik to'plash tizimini (ITT) va fazali issiqlik o'tkazish akkumulyatoridan foydalanish hozircha maqsadga muvofiq emas.

Issiqlik akkumulyativ materialini umumiy ko'rsatkichlari.

Jism	Mustahkamligi		Issiqlik o'tkazuvchanligi		Issiqlik sig'imi		Fazoning o'tish eng'talpiyasi	
	ρ (m K)	ρ_j	λ_t	λ_j	S_t	S_{ij}	Δ_j KDj/kg	$M\Delta_j/m^3$
Beton	2200		0,9-1,75		0,96			
Tuproq (mayda zarrachalari)	2560		0,52		0,84			
Shag'al tosh, granit	640		0,7-4,0		0,88			
Suv		000		0,7		0,19		

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N.M.Safarov, A.X.Alinazarov Ekologik maqbul energiya manbalaridan foydalanish. - Toshkent., "Fan va texnologiya" nashriyoti. 2013yil. Ushbu monografiyada ekologik maqbul energiya manbalari-quyosh shamol, geotermal suvlar, ekzotermik jarayonlardagi issiqlik, suv va biogaz energiyalaridan foydalanish bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. Monografiya DITD-4.23 raqamli davlat granti asosida yozilgan bo'lib, undan energetika va muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi ta'lim yo'nalishi talabalari, magistrant va ilmiy tadqiqotchilar uchun mo'ljallangan.